

Universidad Tecnológica de Panamá

Centro Regional de Chiriquí

Facultad de Ingeniería en Sistemas Computacionales

II semestre 2024

Carrera:

Lic. en Ingeniería en Sistemas Computacionales

Informe del Proyecto

Tema de Proyecto

Hábitos de consumo de redes sociales entre jóvenes.

Profesor

Martin Alba

Estudiantes

Alisson Montes 4-829-2094

Adarlin Montenegro 8-1027-545

Cristian Montenegro 4-833-1793

Samuel Henao 20-14-8312

Marcos Medina 4-829-1009

Moisés Sánchez 4-832-56

Kelidy Jiménez 4-830-283

Juan López 4-830-1206

Grupo: 2IL111

Fecha de entrega

22/11/2024

Indice

- 1) Resumen
- 2) Introducción
- 3) Objetivos
- 4) Procesamiento de Datos y Análisis
- 5) Anexos
- 6) Conclusión

Resumen — El estudio se enfocará en identificar la frecuencia y el tiempo dedicado a las diferentes redes sociales, las preferencias de contenido y las formas de interacción en las plataformas digitales más utilizadas. Además, se caracterizarán los dispositivos empleados por los estudiantes y el tipo de contenido que predomina en su consumo digital. Un aspecto clave será analizar las diferencias de género en los patrones de uso, comparando la frecuencia y consumo entre mujeres y varones.

A través de este análisis, se espera obtener una visión integral del impacto de las redes sociales en los hábitos digitales de los estudiantes universitarios, generando información valiosa para fomentar prácticas saludables y responsables en el uso de estas plataformas.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las redes sociales se han convertido en una parte integral de la vida diaria, especialmente entre los jóvenes universitarios, quienes utilizan estas plataformas no solo como medio de entretenimiento, sino también como herramientas para la comunicación, la información y la interacción social. Este proyecto tiene como objetivo principal analizar los patrones de uso y consumo de redes sociales entre los estudiantes universitarios de la Universidad Tecnológica de Panamá durante el segundo semestre académico de 2024, buscando comprender su impacto en el comportamiento digital.

Palabras clave:

- **Redes sociales**
- **Uso diario**
- **Tiempo libre**
- **Consumo constante**
- **Preferencias de contenido**
- **Entretenimiento**
- **Contenido educativo**
- **Consumo digital**
- **Dispositivos móviles**
- **Celulares**
- **Tecnología**
- **Diferencias de género**
- **Hábitos digitales**

- **Estudiantes universitarios**
- **Análisis estadístico**
- **Tabla de frecuencias**
- **Gráficos de barras**

- **Comportamiento digital**
- **Facultad de Sistemas**
- **Patrón de consumo**

OBJETIVOS

General

- Analizar los patrones de uso y consumo de redes sociales entre estudiantes universitarios durante el segundo semestre académico 2024, para determinar su impacto en el comportamiento digital.

Específicos

- Identificar los patrones de frecuencia y tiempo de uso de las diferentes redes sociales entre los estudiantes universitarios.
- Determinar las preferencias de contenido y formas de interacción en las plataformas digitales más utilizadas.
- Caracterizar el tipo de dispositivos y contenido digital preferido por los estudiantes universitarios en sus interacciones en redes sociales.
- Determinar el porcentaje de mujeres y varones que más utilizan redes sociales

Procesamiento de Datos y Resultados

Frecuencia de Uso de Redes Sociales

Frecuencia de uso	F. Absoluta	F. Relativa	F. Porcentual
Solo tiempo libre	42	0.5526	55.26%
Todo el tiempo	28	0.3684	36.84%
Algunas veces a la semana	2	0.0263	2.63%
No muy a menudo	1	0.0132	1.32%
No utiliza	3	0.0395	3.95%
TOTAL	76	1.0000	100%

Preferencias de Contenido Digital

Tipo de Contenido	F. Absoluta	F. relativa	F. Porcentual
Entretenimiento	18	0.2368	23.68%
Entretenimiento, videos, educativo, deportes, noticias	9	0.1184	11.84%
No utiliza redes sociales	3	0.0395	3.95%
Otros tipos combinados	46	0.6053	60.53%
TOTAL	76	1.0000	100%

Dispositivos Utilizados

Dispositivo	F. Absoluta	F. relativa	F. Porcentual
Celular	62	0.7894	78.94%
Celular y computadora	11	0.1711	17.11%
No utiliza redes sociales	3	0.0395	3.95%
TOTAL	76	1.0000	100%

Uso por Género

Genero	Usa redes sociales	No usa redes sociales	TOTAL	% Uso
Mujeres	100%	0%	100%	100%
Hombres	94.12%	5.88%	100%	94.12%

Análisis Estadístico

Tiempo de uso de las diferentes redes sociales entre los estudiantes universitarios OBJ 1

El análisis de la encuesta sobre el uso de redes sociales entre estudiantes de la facultad de sistemas revela que el 55.26% utiliza redes sociales solo en su tiempo

libre, mientras que el 36.84% las usa todo el tiempo. Un porcentaje menor las usa algunas veces a la semana (2.63%), no muy a menudo (1.32%) o no las utiliza en absoluto (3.95%). La gráfica complementa estos datos, mostrando la clara diferencia entre el uso en tiempo libre y el uso constante. La muestra de la encuesta incluye a 76 estudiantes, lo que permite entender los hábitos de consumo de redes sociales en esta población específica.

Análisis Estadístico de la Encuesta sobre Preferencias de Contenido Digital entre Estudiantes de la Facultad de Sistemas OBJ 2

El análisis de los datos proporcionados revela la distribución de preferencias de contenido y formas de interacción en plataformas digitales entre 76 estudiantes. La tabla de frecuencias muestra que el tipo de contenido más popular es "Entretenimiento", con 18 estudiantes (23.68%), seguido de "Entretenimiento, Videos, Educativo, Deportes, Noticias" con 9 estudiantes (11.84%). Se observa una preferencia por combinaciones de entretenimiento, videos y contenido educativo o deportivo. La categoría "No utiliza redes sociales" representa el 3.95% de la muestra (3 estudiantes).

El gráfico de barras refuerza visualmente los datos de la tabla, mostrando claramente la predominancia del "Entretenimiento" y las combinaciones que incluyen este tipo de contenido. La dispersión de respuestas indica una variedad en las preferencias de los estudiantes, aunque se identifica un claro patrón de preferencia por el entretenimiento.

Análisis Estadístico de Preferencias de Dispositivos para Redes Sociales entre Estudiantes. OBJ 3

Este estudio analiza las preferencias de dispositivos utilizados por estudiantes para acceder a redes sociales, con el objetivo de identificar tendencias en el uso de tecnología.

Análisis de Datos

- *Distribución de Frecuencias:*

- El dispositivo más utilizado es el celular, con una frecuencia absoluta de 59, representando una mayoría significativa del 77.63%.
 - La opción que combina celular y computadora tiene una frecuencia de 11 (17.11%), lo que indica que un número menor de estudiantes prefiere utilizar ambos dispositivos.
 - Un pequeño porcentaje (3.95%) no utiliza redes sociales, lo que podría ser relevante al considerar factores como la privacidad o preferencias personales.
-

Análisis Estadístico del Uso de Redes Sociales entre Estudiantes de la Facultad de Sistemas OBJ 4

Interpretación de los Resultados:

- El alto porcentaje total (aproximadamente 96.05%) indica que casi todos los estudiantes encuestados utilizan redes sociales.
- Observamos una diferencia notable en las respuestas entre géneros:
 - El 100% de las mujeres encuestadas utilizan redes sociales.
 - Entre los hombres, hay un porcentaje muy alto (aproximadamente 94.12%), pero hay un pequeño grupo que no las usa.

Datos Cuantitativos (Media, Mediana)	Indique en la siguiente escala, cuanto utiliza sus redes sociales		
	1		
	1		
	2		
	2		
	3		
	4		
	2		
	1		
	1		
	2		
	4		
	2		
	2		
	1		
	2		
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
	2		
	2		
	1		
	1		
	2		
	2		
	2		
	2		
	1		
	2		
	1		
	2		
	1		
	1		
	2		
	2		
	1		
	1		
	1		
	2		
	2		
	1		
	1		

			2		
			1		
			2		
			1		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			1		
			1		
			2		
			2		
			2		
			2		
			1		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			2		
			1		
			1		
			1		

	¿Cuanto utiliza sus redes sociales?		
	Solo en mis tiempos libres		
		1.684931507	
		2	
	Todo el tiempo		
Datos Cualitativos (Moda)	Todo el tiempo		
	Solo en mis tiempos libres		
	Solo en mis tiempos libres		
	No muy a menudo		
	Algunas veces a la semana		
	Solo en mis tiempos libres		
	Todo el tiempo		
	Todo el tiempo		
	Solo en mis tiempos libres		
	Algunas veces a la semana		
	Solo en mis tiempos libres		
	Solo en mis tiempos libres		
	Todo el tiempo		
	Solo en mis tiempos libres		
	Todo el tiempo		
	Todo el tiempo		
	Todo el tiempo		
	Todo el tiempo		
	Todo el tiempo		
	Solo en mis tiempos libres		
	Solo en mis tiempos libres		
	Todo el tiempo		
	Todo el tiempo		
	Solo en mis tiempos libres		
	Solo en mis tiempos libres		
	Solo en mis tiempos libres		
	Todo el tiempo		
	Solo en mis tiempos libres		
	Todo el tiempo		
	Solo en mis tiempos libres		
	Todo el tiempo		

	¿Dispositivo que más utiliza para acceder a las redes sociales?	
Datos Cuantitativos (Media, Mediana)	1	
	1	
	1	
	2	
	3	
	1	
	2	
	2	
	1	
	1	
	2	
	1	
	2	
	1	
	1	
	2	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	

	1	
	1	
	1	
	2	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	2	
	2	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	
	1	

	Su género	
Datos Cualitativos	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Mujer	
	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Mujer	
	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Mujer	
	Mujer	
	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Mujer	
	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	

	Mujer	
	Mujer	
	Mujer	
	Hombre	
	Mujer	
	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Mujer	
	Hombre	
	Mujer	
	Hombre	
	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Mujer	
	Hombre	
	Mujer	
	Hombre	
	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	

	Mujer	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Hombre	
	Mujer	
	Hombre	

Análisis Estadístico del Uso de Redes Sociales entre Estudiantes de la Facultad de Sistemas OBJ 4

El análisis indica que la moda según el género de los estudiantes que utilizan las redes sociales es el **Hombre**, la media se encuentra en medio del **Hombre** y **Mujer**, ligeramente más a la **Mujer (1.67)**, y la mediana concuerda con la preferencia de uso por la **Mujer**.

Registro de Proceso del Proyecto:

Hábitos de Consumo de Redes Sociales entre Jóvenes Universitarios

Diseño y Preparación

- Se diseñó un cuestionario estructurado alineado con los objetivos del estudio, con preguntas claras y concisas.
- Se definió la población objetivo como los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá y se estableció un método de muestreo aleatorio estratificado para garantizar representatividad.
- Se realizó un piloto del cuestionario para evaluar su efectividad y se ajustaron las preguntas según los comentarios obtenidos.

Recolección de Datos

- Se distribuyeron encuestas en formato digital y presencial, utilizando plataformas en línea y puntos clave dentro del campus universitario.
- Se hizo un seguimiento constante de las respuestas para asegurar que se alcanzara el tamaño muestral requerido.
- Se gestionaron las herramientas de recolección de datos, garantizando su funcionalidad y accesibilidad para los participantes.

Procesamiento y Análisis de Datos

- Se limpiaron y organizaron los datos recolectados, eliminando duplicados e inconsistencias.
- Se calcularon medidas descriptivas como media, mediana y moda, y se elaboraron tablas de frecuencias para identificar patrones en los datos.
- Se generaron visualizaciones como histogramas y gráficos circulares para facilitar la interpretación de los resultados.
- Se analizaron diferencias entre grupos, como género, en los patrones de consumo de redes sociales.

Documentación y Presentación

- Se documentó todo el proceso del proyecto, desde la planificación inicial hasta la presentación de resultados.
- Se redactó un informe final estructurado que incluye introducción, metodología, análisis, resultados, conclusiones y recomendaciones.
- Se preparó una presentación audiovisual con gráficos y resúmenes para compartir los hallazgos con la comunidad universitaria.

Este registro refleja el desarrollo completo del proyecto, destacando las actividades realizadas en cada etapa para alcanzar los objetivos propuestos.

- Determinar el porcentaje de mujeres y varones que más utilizan redes sociales, analizando las diferencias de género en los patrones de consumo y frecuencia de uso dentro de la población estudiantil universitaria de la universidad tecnológica de Panamá

Anexos

La encuesta

Hábitos de Consumo de redes sociales en los jóvenes

Analizar los patrones de uso y consumo de redes sociales entre estudiantes universitarios durante el segundo semestre académico 2024, para determinar su impacto en el comportamiento digital.

Hola, MOSES. Cuando envíe este formulario, el propietario verá su nombre y dirección de correo electrónico.

* Obligatorio

Información General

Esta información es automáticamente confidencial y solo para uso interno.

1. Su género *

Mujer

Hombre

2. Indique su rango de edad *

16-19

20-21

22-23

24-25

26 o más edad

3. ¿En que turno estudias? *

Diurno

Vespertino

Nocturno

4. ¿A qué carrera perteneces? *

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas de Información General

Licenciatura en Ingeniería de Sistemas y Computación

Licenciatura en Ingeniería de Software

Licenciatura en Ciberseguridad

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Licenciatura en Desarrollo y Gestión de Software

Licenciatura en Informática Aplicada a la Información

Licenciatura en Redes Informáticas

Técnico en Informática para la Gestión Empresarial

Siguiente

Microsoft 365

Deja commented la web el propietario del formulario. Los datos que envíe se envían al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes. [Ver la política de privacidad de este formulario](#). Muestra los términos de uso.

Microsoft Forms: Encuestas, cuestionarios y cuestionarios con tecnología de inteligencia artificial. [Conoce más sobre Microsoft Forms](#)

Privacidad y Cookies | Términos de uso

Hábitos de Consumo de redes sociales en los jóvenes

* Obligatoria

Sección temática

En esta sección encontrará preguntas relacionadas con el tema principal de la encuesta. Los datos recopilados permitirán profundizar en el análisis de comportamientos específicos de los participantes.

5. ¿Utilizas alguna red social? *

- No
- Sí

6. ¿Cuál es la red social que más usas? *

- Instagram
- TikTok
- X (Twitter)
- Facebook
- Otras

7. ¿Con qué frecuencia utilizas redes sociales? *

	Todo el tiempo	Solo en mis tiempos libres	Algunas veces a la semana	No muy a menudo	Nunca
Indique en la siguiente escala cuánto utiliza sus redes sociales.	☐	☐	☐	☐	☐

8. ¿Dispositivo que más utiliza para acceder a las redes sociales? *

- Celular
- Tablet
- Computadora

9. ¿Qué tipo de contenido consumes en redes sociales? *

Seleccione como máximo 5 opciones.

- Contenido de entretenimiento (Series, películas, libros)
- Videos/Reels, Tiktoks, YouTube
- Contenido educativo
- Noticias
- Deportes

10. ¿Cuál es el principal motivo por el que utilizas redes sociales? *

- Mantenerme al día con diferentes temas
- Aprender cosas nuevas
- Entretenerme y desconectarme

Atena

Enviar

Microsoft 365

Conoceremos la clave de acceso de su formulario, así como que quién es el propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las políticas de privacidad o seguridad de su cliente, actualice las que sólo es el propietario de su formulario. Nunca debe compartir.

Microsoft Forms | Cuentas, configuración y ayuda con tecnología en <https://aka.ms/MSFormalms> | [Crear su propio formulario](#)
Privacidad y cookies | Términos de uso

Conclusión

El análisis estadístico de los hábitos de uso de redes sociales entre los estudiantes de la Facultad de Sistemas permitió aprender aspectos clave sobre el comportamiento digital de esta población. En términos generales, se identificó que el uso de redes sociales está profundamente integrado en la vida diaria de la mayoría de los estudiantes, con un 96.05% de la muestra reportando algún nivel de interacción con estas plataformas.

Se observó que más de la mitad de los estudiantes utilizan redes sociales principalmente en su tiempo libre, mientras que un porcentaje significativo las usa de manera constante a lo largo del día. Esto resalta el impacto que estas plataformas tienen no solo en los momentos de ocio, sino también en las rutinas diarias de los jóvenes.

En cuanto a las preferencias de contenido, el entretenimiento domina como la opción principal, seguido de combinaciones que incluyen videos y contenido educativo o deportivo. Esto sugiere que los estudiantes no solo buscan distracción, sino también información y aprendizaje a través de estas plataformas, mostrando una diversidad en los usos e intereses.

El celular fue identificado como el dispositivo más utilizado para acceder a redes sociales, lo que confirma la tendencia hacia la movilidad y la conveniencia en el consumo digital. Sin embargo, una minoría significativa combina el uso de celulares con computadoras, lo que podría asociarse con actividades académicas o de trabajo.

Finalmente, las diferencias de género muestran una alta adopción de redes sociales por parte de ambos grupos, aunque las mujeres presentaron un uso total del 100%, mientras que un pequeño porcentaje de hombres indicó no utilizar estas plataformas. Esto podría estar relacionado con factores culturales, sociales o de preferencias individuales.

Este estudio no solo evidenció los patrones de uso y preferencias de redes sociales entre los estudiantes, sino que también destacó la importancia de entender cómo estas plataformas moldean el comportamiento digital y las interacciones de los jóvenes. Los resultados obtenidos abren la puerta a reflexionar sobre el equilibrio entre el uso recreativo y productivo de las redes sociales y su impacto en las dinámicas académicas y personales.